

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI UCHUVCHILIK KASBIGA YO'NALTIRISH

Axmedova Mashhura Ulug'bek qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada uchuvchilik, styuardessalik, kosmonavtlik kasblariga oid ma'lumotlar berilgan bo'lib, ulardan boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qituvchilar foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari aynana shu mavzularga oid Texnologiya darslarida berilgan mavzulardan namunalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kosmonavt, uchuvchi, styuardessa, aviatsiya, parvoz

Abstract: This article provides information on the professions of pilots, flight attendants, cosmonauts, from which teachers can be guided in the process of management education. Here are examples of topics given in Technology classes on these topics.

Key words: cosmonaut, pilot, stewardess, aviation, flight

Аннотация: В статье представлена информация о профессиях пилотов, бортпроводников, космонавтов, на которые могут ориентироваться преподаватели в процессе управленческого образования. Вот примеры тем, заданных на уроках технологии по этим темам.

Ключевые слова: космонавт, летчик, стюардесса, авиация, полет.

Birinci uchuvchi kim edi? Bir vaqtlar [Qadimgi Gretsiya](#)da yashagan Daedalus bilan bog'liq afsonaga e'tibor qaratadigan bo'lsak: "U o'g'li bilan asirlikdan qutulishga yordam berishi kerak bo'lgan birinchi qanotlarni yasadi", - biroq mohir hunarmand afsonasining barcha rang-barang syujetiga qaramay, Daedalus afsonaviy va ehtimol xayoliy qahramondir.

Leonardo da Vinchi 16-asrda zamonaviy samolyotlarga aniqroq o'xshashlikni yaratishga harakat qildi. Undan birinchi "sun'iy qushlar" - planer va vertolyotning rasmlari bor edi. Eskizlar konstruksiyalarning qanotlari harakatchanligini ko'rsatadi.

Insonning birinchi parvozi havo sharida amalga oshirildi. 1784 yilda fransuz Jak Charl uni vodorod bilan to'ldirdi va 3400 metr balandlikka ko'tarildi. XIX asrning ikkinchi yarmida havo kemalari paydo bo'ldi. Ular dvigatel va murakkab boshqaruv tizimiga ega edi.

Aka-uka Uilbur va Orvil Raytlar birinchi "haqiqiy" uchuvchilar hisoblanadi. Ular birinchi samolyotni - inson nazorati ostida havoda harakatlana oladigan dvigatel bilan ishlaydigan qurilmani loyihalashtirdilar, ishlab chiqardilar va shaxsan sinab ko'rdilar. Aka-uka Raytlarning asosiy ixtirolaridan biri samolyotning uchta aylanish o'qini yaratishdir. Ular parvoz vaqtida mashinani "boshqarish" va uning muvozanatini saqlash imkonini beradi. Ushbu tamoyil zamonaviy dizaynlarda o'zgarishsiz qoldi.

Uchuvchilik kasbi qanday o'zlashtiriladi? Axir, samolyotda uchish uchun o'z-o'zidan paydo bo'ladigan ko'nikma emas, uni qunt bilan o'rganish kerak. Xo'sh, bu savolga javob juda oddiy bo'lishi mumkin - birinchi qadam parvoz maktabiga kirishdir. Abiturient uni qanday uchuvchi bo'lishni xohlayotganiga qarab tanlaydi: fuqarolik, harbiy yoki sinovchi uchuvchi.

Fuqarolik aviatsiyasining uchuvchisi mahalliy va xalqaro aviakompaniyalarda yo'lovchilarni tashishni amalga oshiradi. U parvoz xavfsizligi, yo'lovchilar salomatligi va xavfsizligi uchun javobgardir. Bu xato qilish huquqiga ega emas va qilishi ham mumkin emas. Ish paytida uchuvchi juda diqqatni jamlagan, tafsilotlarga e'tiborli bo'lishi, yaxshi reaksiyaga ega bo'lishi va tez o'ylay olishi kerak. Fuqaro aviatsiyasi mamlakatdagi eng yuqori maosh oluvchi sohalaridan biri hisoblanadi. Shu sababdan ham ko'pchilik bu sohani tanlamoqda. Bu tarzda fikrlash anchagina tor va noto'g'ri.

Aviakompaniyaga ishga kirishdan oldin, odam o'qishning qiyin yo'lini bosib o'tishi kerak bo'ladi. Jarayon parvoz maktabi yoki aviatsiya klubidan boshlanishi kerak. Shu bilan birga, ikkinchi variant faqat kichik samolyotda uchishni rejalashtirganlar uchun xoslangan.

Ta'limga qabul qilinish uchun bir nechta imtihonlarni topshirishi kerak (matematika, fizika, rus tili), shuningdek, mukammal jismoniy shaklga ega bo'lish kerak. Ta'lim muassasasini tugatgandan so'ng, tijorat uchuvchisi litsenziyasini olish va aviakompaniyaga ishga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Harbiy aviatsiya - bu faqat jismonan va ruhi kuchli odamlar boradigan joy. Biroq, oxir-oqibat, ulardan faqat bir nechtasigina haqiqiy uchuvchiga aylanadi. Bu mashg'ulotlarning ancha murakkabligi bilan bog'liq: uchuvchi nafaqat samolyotni boshqarishni, balki jangovar sharoitda qanday harakat qilishni ham tushunishi kerak.

Bundan tashqari, bu juda ko'p qirrali kasb ekanligiga tayyor bo'lishi kerak. Uchuvchi qiruvchi samolyot, bombardimonchi samolyot, harbiy transport

samolyoti, hujum vertolyoti yoki hatto razvedka kemasining kapitani bo'lishi mumkin. Shuning uchun, uni mukammal tushunish uchun oldindan ma'lum bir yo'nalishni tanlashi kerak.

Ammo shuni esda tutish kerakki, harbiy uchuvchi - bu juda qiyin kasb. Uchuvchi, agar kerak bo'lsa, u tirik odamlar bo'lgan boshqa samolyotlarga o't ochishi kerakligiga tayyor bo'lishi kerak. Har lahzada uning hayoti o'lim tarozida bo'lishi mumkinligini aytmasa ham bo'ladi. Va bu haqiqatni anglash ko'pincha odamlar harbiy uchuvchilik karyerasini yarim yo'lda tark etishlariga olib keladi. Sinov uchuvchisi – [kamdan-kam uchraydigan kasb](#). Ko'pincha sinov uchuvchilari o'z vatanlari farovonligi uchun besh yildan ortiq xizmat qilgan sobiq harbiy uchuvchilardir. Lekin istisnalar ham bor.

Ushbu ustalarning asosiy vazifasi yangi turdagi samolyotlar, vertolyotlar, boshqaruv tizimlari, yo'l-yo'riq tizimlari va boshqalarni sinovdan o'tkazishdir. Shu bilan birga, uchuvchi nafaqat yangi mashinaning qanchalik yaxshi ishlashini aniqlashi, balki konstruktorlarning kamchiliklari va mumkin bo'lgan kamchiliklarini ham sezishi kerak.

Muammo shundaki, ba'zida yangi samolyot parvoz paytida qulashi mumkin. Bu xavfli vaziyatlarga olib keladi. Va agar uchuvchi ulardan tezda chiqish yo'lini topa olmasa, u o'z hayoti bilan to'lash xavfini tug'diradi. Xizmatlardan yaxshilik bilan qo'llab-quvvatlanadigan ishning nufuzini ta'kidlash kerak. Bundan tashqari, ko'plab uchuvchilar uchishdan ta'riflab bo'lmaydigan zavqga ega. Insonning yirik aviakompaniyalarda ishlagan holda butun dunyoni ko'rish uchun noyob imkoniyatga ega bo'lishi ham qiziq.

Lekin kamchiliklari ham bor. Uchuvchilar parvoz paytida doimo o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yadilar. Kimdir ko'proq, kimdir kamroq, lekin hammada yiqilish imkoniyati bor. Bundan tashqari, har qanday stressdan kelib chiqadigan sog'liq uchun katta xavf to'g'risida ham unutmaslik kerak. Shunday bo'lsa-da, o'z kasbini sevuvchilar bu kabi qiyinchiliklarga bardosh beradilar va muvaffaqiyatga erishadilar.

STYUARDESSALIK

Bu kasbning paydo bo'lgan aniq sanasi ma'lum emas. Biroq, ko'proq gazeta va ma'lumotnoma materiallarida birinchi styuardessa amerikalik ayol Xelen Cherg

ekanligi ko'rsatilgan. Undan Boeing Air Transport rahbariyati ekipaj ishini yaxshilash bo'yicha taklif oldi. Bu shoshilinch yordam ko'rsatish uchun shifokor ayollarni havo transporti tizimiga ulashdan iborat edi. O'sha paytda styuardessaning kasbi yoki mutaxassisligi "osmondagi qiz" deb atalgan. Ular asosiy vazifa nafaqat birinchi yordam ko'rsatish, balki chiptalarni tekshirish, xizmat ko'rsatish, odamlar bilan muloqot qilish, binolarni tozalash, yuklarni tekshirish ham ularning zimmasida edi. Ish shu darajaga yetdiki, yonilg'i quyish vaqtida ular yonilg'i olib kelishdi va samolyot so'nggi manzilga qo'ngach, uni angarga, to'xtash joyiga olib kelishga yordam berishdi.

Ushbu kasbning birinchi vakillarining ish tartibi oyiga 100 soatdan iborat bo'lib, ular uchun 125 AQSh dollari undirilgan. Boshqa aviakompaniyalar styuardessalarning afzalliklarini tezda qadrlashdi va tez orada ularni ham bortga kiritishni boshladilar. Nomzodlarga juda sodiq talablar qo'yildi: tibbiy ma'lumotni tasdiqlovchi hujjatlarning mavjudligi, turmush qurmaganligi, vazni 52 kilogrammgacha bo'lgan va bo'yi 160 santimetr gacha bo'lganligi, yoshi 25 yoshdan kichik bo'lishi kerak.

Bugungi kunda styuardessalar yoki styuardessalar (styuardlar) barcha havo reyslarida malakali mutaxassislariga aylanishdi. Ular nafaqat xizmat vazifasini bajaradi, balki asosan barcha yo'lovchilar, ularning xavfsizligi va salomatligi uchun javobgardir. Umuman olganda, bu kasb boshida bo'lgani kabi bir xil mas'uliyatga ega, ammo kichik tuzatishlar bilan. Misol uchun, endi styuardessalar yo'lovchilar bagajini yuklash yoki samolyotlarni angarga olib kelishga yordam berish bilan shug'ullanmaydi. Hozirgi vaqtda havo transportining barcha tarmoqlarining rivojlanishi ushbu kasb vakillariga og'ir "qo'l" mehnatidan xalos bo'lish imkonini beradi. Umuman olganda, styuardessalar bir necha tilda so'zlasha oladigan, tibbiy yordam ko'rsatishga qodir, shirinso'z, foydali ofitsiantlarga aylanishdi. Ammo unutmangki, ularning vazifalari bortdagi vaziyatni to'liq nazorat qilishni o'z ichiga oladi – yo'lovchilar bog'langanmi, kislorod, jilet yoki o'rindiqning mahkamlagichlari normalmi.

Styuardessa bo'lish qiyin, bu kasbda, boshqa kasblarda bo'lgani kabi, ijobiy va salbiy tomonlari bor.

Ijobiy tomonlari:

1. Havo styuardlari tomosha qilish uchun ajoyib imkoniyatga ega turli mamlakatlar va shaharlar, dunyoni kashf eting. Oddiy fuqaro, qoida tariqasida, ko'plab sayohatlarga chiqa olmaydi.

2. Yaxshi maosh qurilgan [ijtimoiy paket](#) imtiyozlar berildi, vaucherlar va 45 kunlik ta'tillar taqdim etildi.
3. Pensiya yoshi – 45 .
4. Turli xil hayot.

Salbiy tomonlari:

1. Ekipaj a'zolariga parvozlar orasidagi tanaffus paytida aeroportni tark etish taqiqlangan lahzalar.
2. Styuardessa butun parvozni tik turgan holda o'tkazishi kerak.
3. Vaqt zonolari va iqlimning muntazam o'zgarishiga ko'nikishning jiddiyligi, bu tanani "kuch uchun" sinovdan o'tkazadi. Statistika ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bu tufayli sog'liq yomonlashadi.
4. Mansab pog'onasida ko'tarilish ehtimoli kamligi

Styuardessa sifatida ishga kirish uchun nufuzli muassasada o'qish va imtihon topshirish shart emas. Qimmat universitetlar o'rniga nomzodlarga qo'yiladigan talablar ancha past bo'lgan o'quv kurslari bo'lgan maxsus maktablarga e'tibor qaratish mumkin. "Styuardessa" kasbi uchun o'rtacha 4 oy o'qish kerak bo'ladi. Ta'lim muassasasini tanlash istalgan istiqbolga bog'liq bo'ladi, siz kollej kursiga o'tishingiz yoki universitetga kirishingiz mumkin. Ikkinchisi keng ko'lamli bilimlarni beradi, bu esa martaba uchun sezilarli turtki beradi. Rossiya Federatsiyasida faoliyat ko'rsatuvchi mazkur kasbga tayyorgarlik ko'rishni taklif qiladigan bir nechta muassasalar:

1. MGTUGA (Moskva).
2. Parvoz instituti (Sankt-Peterburg).
3. Davlat. Universitet (Sankt-Peterburg).
4. Moskva muassasasi - Tashqi ishlar vazirligi.
5. "Botdagi xodimlar maktabi" - KNOU.

Ushbu kasbda lavozimlarning butun tizimi mavjud:

1. III toifali styuardessa.
2. II darajali ofitser.
3. Yuqori darajadagi styuardessa.
4. Instruktor.
5. Nazoratchi.

Ko'pgina styuardessalar 1-sinfning maksimal darajasiga erishadilar. Ishga kirish qiyin emas, ayniqsa siz kompaniyaning bo'limida o'qisangiz. Asosiy talablar

bir nechta tillarni bilish (afzal ingliz tili), jozibali ko‘rinish, mutloq salomatlik. Ishga ariza berishda hatto kiyimning o‘lchamini ham hisobga olish mumkin - 45-chi o‘lcham talab qilinadi. Umuman olganda, styuardessa juda ijobiy qiz bo‘lishi kerak.

Qisqasi, ish topishga qaror qilishdan oldin, ushbu kasbning barcha ijobiy va salbiy tomonlarini yaxshilab baholang. Agar siz qaror qabul qilgan bo‘lsangiz, aviakompaniyaga qo‘ng‘iroq qiling va kurslarga qanday yozilishingiz kerakligini so‘rang. Nomzod sifatida qattiq o‘qishingiz va imtihonlardan o‘tishingiz kerak, shunday bo‘lsa-da, o‘tgandan keyin siz albatta uchib ketasiz.

KOSMONAVTLIK

1961-yil 12-aprelda bortdagi birinchi kosmonavt - Yuriy Gagarin bilan birinchi kosmik parvoz amalga oshirildi. “Vostok” nomli kema Boyqo‘ng‘irdan uchirildi va aynan o‘sha paytdan boshlab deyarli barcha bolalar orzu qiladigan qahramonlik kasbi – kosmonavt dunyoga keldi. Bu nom butun dunyoda ushbu mutaxassislikka rasman berilgan va faqat AQShda astronautlar deb ataladigan kasb vakillari mavjud.

Kosmik parvozlarni amalga oshiradigan odamlarni anglatadigan so‘zlarning semantikasi birinchi parvozlardan farq qila boshladi. Yuriy Gagarin Yer atrofida butun aylanani yakunladi. Uning parvozi boshlang‘ich nuqta sifatida qabul qilingan va SSSRda, keyin esa Rossiyada kosmonavt sayyoramiz atrofida kamida bitta orbitani aylantirgan hisoblanadi.

Qo‘shma Shtatlarda birinchi parvoz suborbital edi - Jon Glenn shunchaki baland va uzoq, ammo ochiq kamonda uchdi. Shuning uchun Qo‘shma Shtatlarda 80 kilometr balandlikka ko‘tarilgan odam o‘zini astronaut deb bilishi mumkin. Ammo bu, albatta, sof rasmiyatchilikdir. Endi astronautlar / astronautlar deb hamma joyda tayyorlangan kosmik kemada bir martadan ko‘proq orbitada parvoz qilgan odamlarga aytiladi.

Kosmonavt kasbi nihoyatda xavfli. Parvoz paytidagina emas, balki tayyorgarlik paytida yo‘qolgan inson hayotini hisobga olmasak ham, astronautlarning o‘limi dahshatli ko‘rinadi – bu kasb vakillarining taxminan 3,2%i ish paytida vafot etdi. Taqqoslash uchun, baliqchining eng xavfli "yerdagi" kasbida tegishli ko‘rsatkich 0,04% ni tashkil qiladi, ya‘ni baliqchilar taxminan 80 baravar

kam o'lishadi. Bundan tashqari, o'lim juda notekis taqsimlanadi. Sovet kosmonavtlari (ulardan to'rttasi) 1971-1973 yillarda texnik muammolar tufayli vafot etdi. Amerikaliklar, hatto Oyga parvozlarni amalga oshirib, ancha xavfsiz bo'lgan "Kosmik Shuttle" kosmik kemasi davrida halok bo'lishni boshladilar. AQShning "Challenger" va "Kolumbiya" kosmik kemalari termo-reflektorli plitkalar qobig'ini qirib tashlagani uchun 14 kishining hayotiga zomin bo'ldi.

Qiziqarli paradoks: kosmonavtlar korpusiga kirish uchun 35 yoshdan kichik bo'lish kerak, aks holda istagan kishi hujjatlarni qabul qilish bosqichida qaytariladi. Ammo ishga kirgan kosmonavtlar deyarli pensiya yoshiga qadar uchishadi. Rossiyalik kosmonavt Pavel Vinogradov o'zining 60 yoshini kosmosga chiqish bilan nishonladi - u xalqaro ekipaj tarkibida XKSda bo'lgan. Italiyalik Paolo Nespoli 60 yoshu 3 oyligida kosmosga chiqdi.

Kosmonavt juda qimmat mutaxassis. Kosmonavtlarni tayyorlash narxi juda katta. Kamdan-kam hollarda kosmik sayohatchilar bitta parvoz bilan chegaralanadi – bunday bir martalik kosmonavtni o'qitish foydasizdir. Ayrimlar odatda sog'liq muammolari yoki qonunbuzarliklar tufayli bo'sh joy qoldiradilar. Masalan, ikkinchi kosmonavt German Titov. 24 soatlik parvoz paytida u o'zini juda yomon his qilgani uchun, bu haqda nafaqat uchishdan keyin komissiyaga xabar qilgan, balki sinov uchuvchisi bo'lib, kosmonavtlar korpusida qolishni davom ettirishdan bosh tortgan.

Naychalardagi kosmik ovqatlanish kecha. Hozir kosmonavtlar iste'mol qilayotgan taom yerdagi ovqatga o'xshaydi. Garchi, albatta, vaznsizlik idishlarning mustahkamligiga ma'lum talablarni qo'yadi. Sho'rvalar va sharbatlarni hali ham yopiq idishdan ichish kerak, go'sht va baliq idishlari esa jele shaklida tayyorlanadi. Amerikaliklar muzlatilgan quritilgan mahsulotlardan keng foydalanadilar, ularning rus hamkasblari o'zlarining shnitsellarini juda yaxshi ko'radilar. Shu bilan birga, har bir kosmonavtning menyusi individual xususiyatlarga ega. Parvozdan oldin ularga Yerdan ma'lumot berishadi va yuk kemalariga buyurtmaga mos idishlarni olib kelishadi.

Uzoq kosmik parvozdan so'ng astronautlar eshitish qobiliyati past bo'lgan holda Yerga qaytmoqdalar. Bunday susayishning sababi stantsiyadagi doimiy fon shovqini. Bir vaqtning o'zida ishlaydigan o'nlab qurilmalar va muxlislar mavjud, ular taxminan 60 - 70 dB quvvatga ega fon shovqini yaratadilar. Xuddi shunday

shovqin bilan odamlar gavjum tramvay bekatlari yaqinidagi uylarning birinchi qavatida yashaydilar. Odam shovqinning ushbu darajasiga xotirjamlik bilan moslashadi.

Kelajakdagi mutaxassisligingiz haqida qaror qabul qilganingizda, uning barcha ijobiy va salbiy tomonlarini diqqat bilan o'rganishingiz juda muhimdir. Kosmonavtning ishiga kelsak, albatta, u juda ko'p afzalliklarga ega:

- siz dunyoda juda kam odam ko'rgan narsalarni ko'rasiz;
- siz ilmiy tajribalarda qatnashasiz va butun insoniyat taraqqiyotiga yordam beradigan yangi narsalarni kashf eta olasiz;
- kelajakka tegish imkoniyatini oling;
- qarindoshlar va do'stlar nazarida qahramondek ko'rinasiz;
- yulduzlarni o'z ko'zingiz bilan ko'ring.

Bularning barchasi faqat kosmonavtlar uchun mumkin, boshqa hech qanday kasb sizga ko'p narsalarni ko'rishga va o'rganishga imkon bermaydi. Biroq, bu ishning barcha romantizmi uchun u ko'plab xavf va qiyinchiliklar bilan bog'liqligini unutmang.

Moskva viloyatida joylashgan [yulduzli shahar](#)da maxsus kosmonavtlarni tayyorlash markazi mavjud. Agar sizning sog'lig'ingiz a'lo darajada bo'lsa, yuqori ilmiy yutuqlaringiz va talab qilinadigan profillar bo'yicha ma'lumotga ega bo'lsangiz, siz universitetda o'qiyotganingizda ham bu yerga murojaat qilishingiz mumkin.

Tanlovning birinchi bosqichi taqdim etilgan anketalar asosida amalga oshiriladi, ulardan 350 nafari tanlab olinadi. Ular fizika, matematika va rus tili kabi fanlardan test sinovlarini topshirishadi. Keyin ularni qattiq tibbiy komissiya ko'rigiga boradilar. Ushbu bosqichdan so'ng nomzodlar soni 50 taga qisqartiriladi. Eng so'nggi tanlov Kosmonavtlarni tayyorlash markazida bo'lib o'tadi va u yerda odam turli qiyin sinovlarga dosh bera oladimi yoki yo'qmi, tekshiriladi.

Misol uchun, astronavtlar nomzodi butunlay jim bo'lgan va o'zidan boshqa hech kim yo'q bo'lgan mutlaqo yopiq joyga qamalishi mumkin. Bunday qamoqqa olish muddati 5 kunni tashkil etadi, bu vaqt davomida subyektning xatti-harakatlaridagi eng kichik o'zgarishlarni qayd etib, diqqat bilan kuzatiladi. Bunday qiyin sinovlardan so'ng, bo'lajak kosmonavtlar tarkibiga kiritilgan sakkizta baxtli kishi qoladi. Biroq, bu tez orada koinotga parvoz amalga oshiriladi, degani emas.

Odatda ular 5-10 yil davomida bunday tadbirga tayyorgarlik ko'rishadi, bu vaqt davomida ular doimo turli xil testlardan o'tishni o'rganadilar.

Parvoz paytida ekipaj [kosmik kema](#) bir talay qiyinchiliklarni boshdan kechiradi va kosmosning o'zi vaznsizlik holatidadir. Bu sinovlarning barchasiga tayyor bo'lish uchun bo'lajak astronautlar birinchi parvozini amalga oshirishdan oldin ko'p yillar davomida o'rganishadi. Ularning mashg'ulotlari maxsus o'quv xonalari va sport zallarida olib boriladi. Ular parashyut bilan sakrashadi, ko'p vaqtlarini uchib ketishadi va har qanday issiq va sovuqqa chidashni, ortiqcha yuk va vaznsizlik sharoitlariga moslashishni o'rganishadi. Shunday ekan, bu qahramonlik kasbini o'zi uchun tanlashga qaror qilganlar ko'p to'siqlarni yengib o'tishga tayyor bo'lishlari, tinmay mehnat qilishlari kerak.

1-sinf o'quvchilari uchun berilgan mashqlar:

2-sinf o'quvchilari uchun berilgan mashqlar:

3-sinf o'quvchilari uchun berilgan mashqlar:

Turli materiallardan raketa, samolyot modellarini yasash:

Samolyot yasashni o'rganamiz

Kerakli ish jihozlari: muzqaymoq cho'plari, yelim, qaychi, bezaklar.

Samolyot qismlarini aniq o'lchang. Agar o'lchamlarni noto'g'ri olsangiz, samolyot qismlari bir-biriga o'rnamaydi.

Vertolyot yasashdan oldin kerakli ish materiallarini tayyorlab oling.

Kerakli jihozlar: plastmassa idish, plastmassali naycha, sanchish uchun moslama va sharcha.

Bejarish tartibi. Plastmassa idishni ikkiga bo'lib qirqamiz va idish qopqog'ining o'rtasini teshib olamiz. Rasm yordamida qismlarni biriktirib, vertolyot modelini yasaymiz.

4-sinf o'quvchilari uchun berilgan mashqlar:

LEGO konstruktori elementlaridan samolyot modelini loyihalash

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://avtovsamare.ru/uz/chtodolzhnadelatstyuardessa-styuardy-i-styuardessy-istoriya-professii-i/>
2. <https://uz.kuzminykh.org/1035-20-facts-and-stories-about-astronauts-health-superst.html>

3. <https://tahobaza.ru/uz/kto-takoi-letchik-prezentaciya---professiya---l-tchik-opasnaya/>
4. Texnologiya 1-sinf [Matn] : darslik / D. S. Miraxmedova, Z. S. Shamsiyeva. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. – 72 b.
5. Texnologiya 2-sinf [Matn] : darslik / X. R. Sanakulov, D. X. Abdiyeva. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. – 80 b.
6. Xamrakul Sanakulov, Dilfuza Abdiyeva Texnologiya 3-sinf [Matn] : darslik / X. R. Sanakulov, D. Abdiyeva – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 80 b
7. Texnologiya [Matn]: Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik/ I.Manopova. D.Sayfurov. – T.: “O‘qituvchi” NMIU 2020. – 112 b.